

RAPPORT DE L'ATELIER DE COCONSTRUCTION

Initiative One Forest Vision (OFVi)

République Démocratique du Congo

Soutien financier

1.	PARTICIPANTS	3
1.1.	PARTICIPANTS AU TABLES RONDES	3
1.2.	COMITE D'ORGANISATION	4
2.	CONTEXTE	5
3.	L'ATELIER DE COCONSTRUCTION DE KINSHASA	6
3.1.	OBJECTIFS	6
3.2.	PROGRAMME	7
3.3.	TABLES RONDES	8
4.	METHODE DE L'ATELIER DE COCONSTRUCTION	8
4.1.	STRATEGIE AGILE DE COCONSTRUCTION SCIENTIFIQUE : POURQUOI CETTE METHODE ?	8
4.2.	UNE METHODE EN TROIS BRIQUES COMPLEMENTAIRES	8
4.3.	CE QUE L'ATELIER DOIT PRODUIRE.....	9
5.	RESULTATS POUR LA TABLE A : "CLIMAT, EAU ET CYCLES DU CARBONE : ENJEUX ET OUTILS DE MESURE"	9
5.1.	PARTICIPANTS.....	10
5.2.	PROPOSITIONS DE VALEUR.....	11
5.3.	BENEFICIAIRES	11
5.4.	ACTIVITES CLES.....	11
5.5.	RESSOURCES CLES.....	12
5.6.	PARTENAIRES CLES.....	12
5.7.	RELATIONS	12
5.8.	CANAUX DE DIFFUSION	13
5.9.	IMPACTS ATTENDUS	13
5.10.	OKR : OBJECTIFS ET RESULTATS CLES.....	13
5.11.	STRUCTURATION DES COUTS	15
5.12.	FEUILLE DE ROUTE — PROCHAINES ETAPES.....	15
6.	RESULTATS POUR LA TABLE B : " ÉCOLOGIE ET CONSERVATION : FAUNE, FLORE ET MILIEUX "	15
6.1.	PARTICIPANTS.....	16
6.2.	PROPOSITIONS DE VALEUR.....	17
6.3.	BENEFICIAIRES	17
6.4.	ACTIVITES CLES.....	17
6.5.	RESSOURCES CLES.....	18
6.6.	PARTENAIRES CLES.....	19
6.7.	RELATIONS	19
6.8.	CANAUX DE DIFFUSION	19
6.9.	IMPACTS ATTENDUS	20
6.10.	OKR : OBJECTIFS ET RESULTATS CLES.....	20
6.11.	STRUCTURATION DES COUTS	21
6.12.	FEUILLE DE ROUTE — PROCHAINES ETAPES.....	21
7.	RESULTATS POUR LA TABLE C : " FORESTERIE, AGRICULTURE ET LIEN SCIENCE-SOCIETE : VERS DES MODELES DURABLES "	22
7.1.	PARTICIPANTS.....	22
7.2.	PROPOSITIONS DE VALEUR.....	23
7.3.	BENEFICIAIRES	23
7.4.	ACTIVITES CLES.....	23
7.5.	RESSOURCES CLES.....	23
7.6.	PARTENAIRES CLES.....	24
7.7.	RELATIONS	24
7.8.	CANAUX DE DIFFUSION	24
7.9.	IMPACTS ATTENDUS	25
7.10.	QUESTIONS DE RECHERCHE PRIORITAIRES.....	25
7.11.	STRUCTURATION DES COUTS	25
7.12.	FEUILLE DE ROUTE — PROCHAINES ETAPES.....	26
8.	ANNEXES.....	27
8.1.	ANNEXE 1 : LOCALISATION SITES TABLE A	27
8.2.	ANNEXE 2 : LOCALISATION SITES TABLE B.....	28
8.3.	ANNEXE 3 : RUBRIQUES A PRENDRE EN COMPTE POUR LA STRUCTURATION DES COUTS	31

1. Participants

1.1. Participants au tables rondes

Prénom / Nom	Institution	Courriel
Alphonse Maindo	UNIKIS	amaindo@gmail.com
Basile Mujinya Bazirake	UNILU	bazirake_4@hotmail.com ; bazirake@gmail.com
Benjamin Kitambo	UNIKIN	kitambobenjamin@gmail.com
Bhely Angoboy Ilondea	INERA	bhely.angoboy@gmail.com
Bonaventure Lele Nyami	UNIKIN	lelebonaventure72@yahoo.fr
Camille Lacroux	INRAE	camille.lacroux@inrae.fr
Caroline Coulon	IRD	caroline.coulon@ird.fr
Célestin Danadu	CSB	cededanadu@gmail.com
Dav Ebengo	INOHA	dav.ebengo@unikin.inoha.ac-cd
David Badesire Willy	CIFOR	d.badesire@cifor-icraf.org
Denis Jean Sonwa	WRI	denis.sonwa@wri.org
Dieu Merci Assumani Angbonda	UNIKIS - INERA	asssumani@gmail.com
Donesfort Masuki Matuba	INERA	donesfortmasuki@gmail.com
Emmanuel Kasongo	UNIKIS	emmakasongo1@yahoo.fr
Emmanuel-Tsadok N. Mihaha <i>Facilitateur du partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo</i>	UNIKIN-CRREBaC	engwamashim@gmail.com
Fabrice Papa	IRD	fabrice.papa@ird.fr
Georges-Noël Longandjo	UCT	longandjo@gmail.com
Guillaume Lescuyer	CIRAD	guillaume.lescuier@cirad.fr
Hervé Conan	AFD	conanh@afd.fr
Jean Francois Bastin	ULiège	jfbastin@uliege.be
Jean Remy Makana	UNIKIS	jeanremymakana@gmail.com
Jean Semeki Ngabinzeke	UNIKIN	jeansemeki@gmail.com
Jean-Christophe Bokika Ngawolo	Mbou-Mon-Tour	ongmboumontour7@gmail.com
Jean-Jacques Braun	IRD	jean-jacques.braun@ird.fr
Jeannette Ndjendje	MEDD	jeannettendjendje@gmail.com
Jérôme Chave	CNRS - GEOTREES	jerome.chave@univ-tlse3.fr
John Katembo	UNIKIN	jmukirania1@yahoo.fr
Jonathan Muledi	UNILU - FacAgro	jonathanmuledi@gmail.com ; jonathan.muledi@unilu.ac.cd
Junior Tchiteya	Privé	junior Tchiteya@gmail.com
Laurent Kidinda	UNILU	kidindalaurent@gmail.com
Lucie Temgoua	ERAIFT	temgoualucie@yahoo.fr
Marc Peaucelle	INRAE	marc.peaucelle@inrae.fr
Marie Normand	Ambassade de France	marie.normand@diplomatie.gouv.fr
Mylor Ngoy Shutcha	UNILU - FacAgro	mylorshutcha@gmail.com, mylor.ngoyshutsha@unilu.ac.cd
Nicolas Barbier	IRD	nicolas.barbier@ird.fr
Patience Ngelinkoto Mpia	UPN-CREE	ngelipatience@gmail.com
Pitchou Tshimpanga Ongona	UNIKIS - CIFOR	pitchoutshim@gmail.com

Raphaël Tshimanga	UNIKIN-CRREBaC	raphtm@yahoo.fr
Salomon Mampeta Wabasa	UNIKIS	salomonmampeta@gmail.com
Serge Kalawu Mangala	AFD	
Tom De Mil	Gembloux U. Liège	t.demil@uliege.be
Vivien Rossi	CIRAD	vivien.rossi@cirad.fr
Yannick Useni Sikuzani	UNILU	yannickuseni@gmail.com

1.2. Comité d'organisation

Prénom / Nom	Institution	Courriel
Camille Lacroux	INRAE	camille.lacroux@inrae.fr
Tiphaine Degoute	IRD	tiphaine.degoute@ird.fr
Jeannette Ndjendje	MEDD	jeannettendjendje@gmail.com
Jean-Jacques Braun	IRD	jean-jacques.braun@ird.fr
Fanny Salmon	Privé	fsalmon@csexpertise.earth
Junior Tchiteya	Privé	juniortchiteya@gmail.com

2. Contexte

Le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal vise à protéger au moins 30 % des terres et 30 % des mers d'ici à 2030. Toutefois, les mécanismes de marché existants et le niveau actuel des prix du carbone ne permettent pas, à eux seuls, de soutenir des efforts de conservation à grande échelle. Dans ce contexte, les *Country Packages* ont émergé comme un instrument structurant de coopération internationale, destiné à accompagner les pays dans la conservation des grands écosystèmes forestiers et humides, tout en soutenant des trajectoires de développement compatibles avec les objectifs climatiques et de biodiversité, grâce à la mobilisation de financements publics, privés, multilatéraux et philanthropiques, et à la mise en place de partenariats entre États, institutions publiques, bailleurs, ONG et acteurs privés.

Dans ce cadre, la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, lors de la COP28 à Dubaï en décembre 2023, avec plusieurs partenaires internationaux, le lancement d'un *Country Package* destiné à soutenir la mise en œuvre d'une « Nouvelle économie du climat ». Ce partenariat associe notamment la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Bezos Earth Fund, ainsi que le fonds d'amorçage des *Country Packages* géré par Conservation International. Il vise à concilier la protection des forêts, des tourbières et des zones clés pour la biodiversité avec le développement d'activités économiques durables, au bénéfice des populations locales.

Le *Country Package* RDC s'articule autour de trois axes principaux :

- La conservation et la gestion durable des forêts, des tourbières et des zones à haute valeur de biodiversité, en associant pleinement les communautés locales,
- Le développement de filières économiques compatibles avec le maintien du couvert forestier, notamment dans les domaines de l'agriculture durable, de la foresterie durable, de la transformation du bois, des plantations forestières, des énergies renouvelables, de la cuisson propre et de l'écotourisme,
- La mise en place d'un cadre politique et institutionnel national solide pour le développement de crédits carbone à haute intégrité environnementale et sociale.

Un financement initial de 62 millions de dollars a été annoncé pour amorcer cette dynamique.

Ce cadre international entre en résonance directe avec plusieurs priorités et initiatives portées par la RDC, parmi lesquelles « La forêt c'est nous », qui met l'accent sur l'appropriation nationale et communautaire des enjeux forestiers, le « Couloir Vert », qui propose une articulation à grande échelle entre conservation, aménagement du territoire et développement, ainsi que « GEO-RDC », qui contribue au renforcement des capacités nationales d'observation, de suivi spatial et de production de données stratégiques pour l'action publique. L'ensemble de ces initiatives témoigne de la volonté de la RDC de structurer une trajectoire nationale ambitieuse conciliant souveraineté, conservation et développement.

Dans le cadre du soutien scientifique et du renforcement des capacités associés aux *Country Packages* dont la France est partenaire, un consortium d'instituts de recherche français réunissant le CEA, le CIRAD, le CNRS, INRAE, l'IRD et le MNHN a lancé, lors du One Forest Summit de Libreville en mars 2023, l'initiative One Forest Vision (OFVi), avec l'appui financier du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace (MESRE) et du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Cette initiative a pour objectif d'accompagner scientifiquement les pays des grands bassins forestiers tropicaux dans la préservation des réservoirs de carbone forestiers et des zones humides, ainsi que dans la connaissance et la conservation de leur biodiversité.

L'initiative OFVi est structurée autour de piliers scientifiques consacrés au carbone et à la biodiversité dans les paysages, à la modélisation du carbone aux grandes échelles, à la télédétection et à l'intelligence artificielle et aux sciences humaines et sociales. Ces piliers s'appuient sur une plateforme de gestion des données et sur deux piliers transversaux dédiés respectivement à la

coconstruction avec les partenaires nationaux et au renforcement des capacités. Le financement porté par le MEAE cible spécifiquement les pays engagés dans une dynamique *Country Package*, dont la RDC.

Dans le contexte congolais, OFVi a vocation à jouer un rôle structurant en apportant la composante scientifique et technique nécessaire à la mise en œuvre du *Country Package RDC*. En effet, si celui-ci fixe un cadre stratégique et financier ambitieux, il ne précise pas à lui seul les contenus scientifiques, les dispositifs d'observation, les priorités de recherche, ni les modalités de formation et de production de données nécessaires à sa mise en œuvre. OFVi contribue précisément à cette structuration, en soutenant le développement de projets ciblés de recherche, de formations doctorales et postdoctorales, de dispositifs de suivi environnemental, et d'une stratégie de gestion et de valorisation des données.

3. L'atelier de coconstruction de Kinshasa

3.1. Objectifs

L'atelier de coconstruction s'est tenu du 31 mars au 1^{er} avril 2026 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Il a réuni près de soixante participants, majoritairement issus des communautés scientifiques congolaises et françaises, ainsi que des représentants d'institutions partenaires impliquées dans les enjeux de climat, de biodiversité et de développement.

Cet atelier s'inscrit dans la dynamique engagée à la suite de l'annonce du *Country Package RDC* lors de la COP28, et visait à opérationnaliser son volet scientifique et de renforcement des capacités, en articulation étroite avec l'initiative One Forest Vision (OFVi). Dans un contexte où le *Country Package* constitue avant tout un cadre politico-financier, cet atelier avait pour ambition de contribuer à sa traduction en programmation scientifique structurée, cohérente et ancrée dans les priorités nationales.

L'objectif général était de coconstruire une vision intégrée des besoins en recherche et en formation, permettant de mieux caractériser la dynamique, la diversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers et des zones humides de la RDC, de quantifier les pressions climatiques et anthropiques qui s'y exercent, et de renforcer la capacité des acteurs nationaux à produire et mobiliser des connaissances scientifiques au service de la décision publique (conservation, gestion durable, politiques carbone, aménagement du territoire).

L'atelier a mobilisé une méthodologie de coconstruction structurée, inspirée des approches développées lors des premiers travaux conduits au Gabon, reposant sur les principes *Agile*, *Design Thinking* et *Lean Startup*. Cette approche a permis de structurer les échanges autour d'objectifs opérationnels, traduits sous forme d'OKR (Objectives and Key Results), favorisant ainsi l'émergence de propositions concrètes, priorisées et directement mobilisables dans le cadre des programmations futures.

Au-delà de la mise en discussion des enjeux scientifiques, l'atelier a constitué un espace de mise en convergence entre acteurs nationaux et internationaux, permettant de clarifier les niveaux d'engagement respectifs, d'identifier les complémentarités entre initiatives existantes (notamment « La forêt c'est nous », le « Couloir Vert » et GEO-RDC), et de poser les bases d'une structuration coordonnée des activités de recherche et de formation sur les prochaines années.

Les travaux ont permis de :

- Préciser les attentes en matière de recherche et de renforcement des capacités dans le cadre du *Country Package RDC*,
- Identifier les priorités scientifiques nationales, en lien avec les enjeux de carbone, de biodiversité, d'hydrologie et d'usage des terres,

- Caractériser les besoins en ressources humaines, en infrastructures et en équipements nécessaires à la mise en œuvre de ces priorités,
- Définir des axes d'intervention cohérents avec les politiques publiques nationales et les dispositifs internationaux de financement,
- Esquisser une programmation scientifique articulée autour de projets de recherche ciblés et de formations doctorales et postdoctorales,
- Poser les bases d'une stratégie de gestion, de partage et de valorisation des données environnementales.

En ce sens, l'atelier de Kinshasa constitue une étape structurante dans la mise en œuvre opérationnelle du *Country Package RDC*, en apportant les premiers éléments de structuration scientifique nécessaires à sa réussite. Il confirme également le rôle de l'initiative OFVi comme interface entre les ambitions politiques et financières et leur traduction en programmes scientifiques robustes, capables de produire des connaissances utiles, transférables et durables.

3.2. Programme

Jour 1 – Mardi 31 mars 2026		
07h30 - 08h45	Accueil & enregistrement	-
08h45 - 09h00	Installation	-
09h00 - 10h15	Arrivée autorités	Protocole d'État
10h15 - 11h00	Ouverture officielle Présentation des PFNC et OFVi Les projets structurants en RDC et besoins scientifiques Allocutions officielles	<ul style="list-style-type: none"> • Guillaume Lescuyer • Tosi Mpanu Mpanu, Conseiller principal du président de la République chargé de l'Environnement • SE M. l'Ambassadeur de France en RDC • Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Recherche Scientifique et Innovation • Ministre de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat
11h00 - 11h15	Photo de famille	-
11h15 - 12h15	Exemples d'activités OFVi (super-sites, tour à flux, renforcement de capacité) Présentation Méthode Tables rondes	<ul style="list-style-type: none"> • Jérôme Chave, Marc Peaucelle, Nicolas Barbier • Basile Mujinya Bazirake • Camille Lacroux • Jean-Jacques Braun
12h15 - 14h00	Déjeuner	-
14h00 - 18h00	Tables rondes *	Facilitateurs thématiques
Jour 2 – Mercredi 1er avril 2026		
07h00 – 08h00	Accueil & petit déjeuner	-
08h00 – 12h00	Tables rondes *	Facilitateurs thématiques

12h00 – 13h00	Pause déjeuner	-
13h00 – 18h45	Restitution plénière Élaboration de la feuille de route	Rapporteurs

3.3. Tables rondes

*Table ronde A	*Table ronde B	*Table ronde C
<i>Climat, eau et cycles du carbone : enjeux et outils de mesure</i>	<i>Écologie et conservation : faune, flore et milieux</i>	<i>Foresterie, agriculture et lien science-société : vers des modèles durables</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Hydroclimatologie et ressources en eau • Zones humides et tourbières • Cycle du carbone et tours à flux 	<ul style="list-style-type: none"> • Conservation et gestion de la faune • Étude et suivi de la biodiversité animale • Ecologie forestière • Étude et suivi de la biodiversité végétale 	<ul style="list-style-type: none"> • Paiement pour services environnementaux • Durabilité des chaînes de valeur agricoles et agroforestières • Foresterie communautaire

4. Méthode de l'atelier de coconstruction

4.1. Stratégie agile de coconstruction scientifique : Pourquoi cette méthode ?

L'atelier rassemble des acteurs très différents (ministères, universités, instituts de recherche, ONG et partenaires internationaux) pour un temps de travail court mais exigeant. L'enjeu n'est pas d'organiser une discussion générale de plus, mais de produire des résultats concrets, partagés et immédiatement activables.

Trois impératifs ont guidé le choix de la méthode.

- Aligner des acteurs aux profils très divers : pour travailler ensemble efficacement, ils ont besoin d'un langage commun, neutre et orienté vers la décision, plutôt que d'un cadre qui écrase la diversité des positions.
- Produire des livrables explicites : à la fin de chaque séquence, les échanges doivent aboutir à des priorités claires (besoins, activités, partenaires, ressources, impacts et prochaines étapes) et non à de simples intentions vagues.
- Préparer la mise en œuvre : l'atelier doit déboucher sur une feuille de route exploitable, ancrée dans les priorités gouvernementales de la RDC, avec des axes de recherche identifiés, des conditions de faisabilité précisées et des résultats attendus formulés. C'est le format OKR (*Objectives and Key Results*) qui assure le passage du débat scientifique à l'action concrète.

4.2. Une méthode en trois briques complémentaires

La stratégie repose sur l'articulation de trois outils, appliqués successivement au fil des tables rondes.

La première brique est le Design Thinking. Elle constitue le point de départ de chaque séquence et place les besoins réels au centre : besoins des décideurs, des territoires, des communautés scientifiques et des opérateurs. Trois questions-guides structurent cette phase d'exploration : Quel problème faut-il résoudre ? Pour qui ? Avec quel bénéfice concret pour la RDC ? Cette entrée par les besoins permet d'ancrer les discussions dans des réalités tangibles plutôt que dans des grandes thématiques abstraites.

La deuxième brique est le Science Model Canvas. Une fois les besoins clarifiés, la discussion est structurée autour de neuf dimensions complémentaires : proposition de valeur, bénéficiaires, activités, ressources, partenaires, relations, canaux, structuration des coûts et impacts. Chaque table

ronde remplit une fiche homogène selon ce cadre commun, ce qui garantit que les productions de toutes les tables sont comparables entre elles et facilement consolidables lors de la restitution plénière.

La troisième brique est le système OKR (Objectives and Key Results). Elle intervient en fin de séquence pour traduire les idées prioritaires qui ont émergé en un objectif clair et en quelques résultats clés mesurables — trois/quatre au maximum par priorité retenue. On passe ainsi d'une exploration collective à une formulation concise, pilotable et restituable. La règle est simple : 1 objectif clair, 3/4 résultats clés maximum.

4.3. Ce que l'atelier doit produire

L'ambition de cette méthode est précisément délimitée : l'atelier n'a pas vocation à tout décider, mais à transformer un débat large en priorités structurées, crédibles et activables. La méthode est volontairement légère en animation, mais rigoureuse dans ses exigences de sortie.

À l'issue des deux jours de travail, quatre résultats sont attendus. Une vision partagée d'abord : les participants convergent sur les enjeux prioritaires et sur une logique commune de travail. Des priorités clarifiées ensuite : chaque table fait émerger quelques axes robustes, réalistes et utiles pour la RDC. Des OKR formulés : ces priorités sont traduites sous forme d'objectifs et de résultats clés, directement restituables en plénière. Enfin, une feuille de route : les prochaines étapes, les besoins et les responsabilités sont explicités pour donner une suite concrète aux travaux.

C'est cette combinaison, simplicité d'animation, rigueur de structuration, clarté des livrables, qui fait la force de l'approche retenue pour cet atelier.

5. Résultats pour la Table A : "Climat, eau et cycles du carbone : enjeux et outils de mesure"

Les travaux de la table A ont été abordés en partant d'une question simple : où voulons-nous aller, et avec quels appuis scientifiques ?

L'objectif est d'aligner les questions de recherche avec les priorités nationales, en particulier les initiatives structurantes portées par la RDC : le Couloir Vert Kivu-Kinshasa, « La forêt c'est nous » et GEO RDC. Ces cadres posent une ambition claire : articuler conservation, développement économique et souveraineté. Dans ce contexte, la place de la recherche est déterminante, mais encore insuffisamment structurée.

Un constat central est le manque de connaissances opérationnelles pour accompagner la valorisation durable des territoires et le développement des communautés locales. Cela pose directement la question de la mobilisation conjointe des ressources pour la recherche et le développement, dans une logique d'impact.

Le fil directeur retenu est l'eau. Le cycle de l'eau constitue une entrée intégratrice permettant de relier les écosystèmes forestiers, les zones humides, les tourbières et les systèmes anthropisés, tout en faisant le lien entre atténuation et adaptation au changement climatique. Cette approche permet également d'articuler les dimensions scientifiques (table A) avec les enjeux socio-économiques et de gouvernance (table C).

Le Couloir Vert est ici considéré comme un objet d'étude structurant : il concentre une grande diversité d'écosystèmes et d'enjeux (biodiversité, carbone, ressources en eau, navigation, développement local). Il offre un cadre pertinent pour analyser les interactions entre cycle de l'eau, services écosystémiques et dynamiques socio-économiques.

Dans ce contexte, plusieurs verrous scientifiques majeurs ont été identifiés. Ils concernent notamment :

- La compréhension de la dynamique du cycle de l'eau à différentes échelles, dans un contexte de changement climatique et de pressions anthropiques croissantes,

- Les interactions entre fonctionnement des écosystèmes forestiers, cycles de l'eau et du carbone, et leurs rétroactions,
- Le rôle de la diversité des sols dans les cycles biogéochimiques.

Ces questions s'inscrivent également dans une logique de suivi et de quantification (*Measurement, Reporting and Verification*, MRV), avec un besoin fort de données robustes sur les facteurs d'émission et les dynamiques des écosystèmes clés (Miombo, tourbières, zones du Couloir Vert).

L'ambition est ainsi de structurer un cadre scientifique cohérent, capable d'alimenter les politiques publiques, de soutenir les initiatives nationales, et de contribuer à une meilleure intégration entre science, développement et décision.

Trois questions de recherche principales ont été retenues :

- Quelle est la dynamique passée, actuelle et future du cycle de l'eau dans les écosystèmes aquatiques et terrestres du bassin du Congo et de ses sous-bassins ?
- Comment les fonctions des écosystèmes forestiers et les cycles de l'eau et du carbone évoluent-elles sous l'effet des changements globaux (climatiques et anthropiques), et quelles sont les rétroactions à différentes échelles ?
- Comment la diversité des sols influence-t-elle les cycles biogéochimiques et le fonctionnement des socio-écosystèmes ?

Ces éléments constituent la base de structuration des axes de recherche, des dispositifs d'observation et des actions à mettre en œuvre dans le cadre OFVi-RDC.

5.1. Participants

Prénom / Nom	Institution	Spécialité
Basile Mujinya Bazirake	UNILU	Pr., Dept. Gestion Ress. Nat. ; biogéochimie des écosystèmes tropicaux ; Miombo ; cycle géochimique et stocks de C ; influence des termites sur les sols ; Ceinture du Cuivre
Benjamin Kitambo**	CBSI / UNILU	Resp. Scientifique CBSI (6 observatoires) ; CRREBaC ; hydrologie ; hydrogéologie ; techniques spatiales ; zones humides Lualaba
Bonaventure Lele Nyami	Agronome / Conseiller Ministère	Gestion des sols et CC ; solutions basées sur la nature (biochar) ; vulnérabilité des systèmes agricoles ; OFVi ; Programme « La Forêt c'est nous » ; Couloir Vert
Denis Jean Sonwa	WRI	Écologiste ; stocks et flux de carbone dans les écosystèmes terrestres des paysages forestiers humides ; upscaling sur le Miombo ; Global Nature/Water Watch ; IA
Emmanuel Kasongo Yakusu	UNIKIS	Climat ; gestion forestière ; économie des ressources naturelles
Fabrice Papa**	IRD / LEGOS	Hydroclimatologie ; cycle de l'eau des bassins tropicaux (Congo-Amazone) ; hydrologie spatiale ; modélisation
Georges-Noël Longandjo	ISTA	Professeur ; systèmes convectifs ; évapotranspiration ; hétérogénéité de la végétation ; observations satellitaires
Jean-Jacques Braun	IRD	Cycle du carbone et éléments bioactifs dans les rivières et milieux humides ; zones humides/tourbières ; cycle hydrologique
Jonathan Muledi	UNILU	Directeur, Observatoire des Forêts Claires ; forêts Miombo ; modèles de prédiction pour politiques publiques
Junior Tchiteya	Entrepreneur environnement	Country Package, Visions Forêt-Climat-Nature ; Couloir Vert
Laurent Kidinda	UNILU	Pédologie ; rôle des sols dans les cycles C, P, N ; capacité de stockage des sols
Marc Peaucelle	INRAE / ISPA	Macro-écologie forestière ; modélisation de la végétation ; dynamiques forestières face aux changements globaux (CC, anthropiques) ; cycles biogéochimiques

Patience Ngelinkoto Mpia	Enseignante / Ministère Ens. Sup. & Rech.	Chimie environnementale ; pollution des écosystèmes aquatiques ; zones humides/tourbières ; influences anthropiques
Tom De Mil	Gembloux - ULiège	Écologie forestière, écologie végétale, changement climatique, gestion des ressources naturelles, biodiversité et conservation
Raphaël Tshimanga*	CRREBaC / UNIKIN	Hydrologue ; modélisation hydrologique ; hydro-sociologie ; hydroclimatologie ; eau-énergie hydroélectrique ; économie bleue ; observatoire CBSI

*Facilitateur

**Rapporteurs

5.2. Propositions de valeur

Valeur scientifique

- Cycle hydrologique du bassin fluvial du Congo,
- Dynamique spatio-temporelle des cycles de l'eau et du carbone,
- Fonctionnement et rétroactions des écosystèmes forestiers sous changements globaux ; points de bascule,
- Fonctionnement des sols et diversité sur les cycles biogéochimiques,
- Production et exploitation des données ; souveraineté des données.

Valeur sociale et politique

- Développement de l'économie verte et souveraineté (réduction de la pauvreté et des inégalités),
- Stratégie de conservation communautaire,
- Navigation, énergie, sécurité alimentaire,
- Adaptation, résilience, gestion des catastrophes et des risques,
- Paiements pour services environnementaux (PSE) ; lien avec les autres tables, en particulier la Table C.

Valeur environnementale

- Transition verte,
- Atténuation du changement climatique et perte de biodiversité,
- Biodiversité des écosystèmes,
- Points de bascule.

5.3. Bénéficiaires

#	Qui ?	Quel bénéfice ?
1	Communautés locales et populations	Bien-être, accès à l'eau, sécurité alimentaire
2	Décideurs, gestionnaires à différents niveaux, bailleurs	Meilleures connaissances des ressources ; outils d'aide à la décision
3	Communauté scientifique nationale et internationale	Connaissances, savoirs, formation, coopération, renforcement de capacités, financement
4	Secteur privé et industries	Quantification des ressources, limitations, conseils, ESG, réglementation (EIS)
5	ONG et acteurs environnementaux	Connaissances, aide à la décision, capacitation

5.4. Activités clés

- **Axe 1 : Hydroclimatologie du bassin du Congo et ressources en eau**
 - Processus hydrologiques, événements extrêmes
- **Axe 2 : Cycle de l'eau et du carbone**
 - Stocks, flux latéraux et verticaux, GES ; tourbières et zones humides sous forêt

- **Axe 3 : Interactions des cycles biogéochimiques**
 - Fonctionnement de la zone critique et des socio-écosystèmes du bassin du Congo ; transitions et points de bascule

5.5. Ressources clés

Axe / Thème	Ressources existantes en RDC	Besoins / Demandes
Axe 1 : Hydroclimatologie du bassin du Congo et ressources en eau ; processus hydrologiques événements extrêmes	CRREBaC, UniKin, Labo Hydrologie et Géotechnique UniLu, Centre de recherche en eau et environnement, Ministère de la Recherche scientifique, ISTA	Équipements laboratoire, réhabilitation locaux, étudiants master/thèse (×4), renforcement stations hydro-météo, microstations météo, capacité calcul et stockage, personnel IT (×6)
Axe 2 : Cycle eau et C (flux latéraux/verticaux), GES, tourbières et zones humides	Observatoire des Forêts Claires, BEZHU UniLu, super-sites	Stations de suivi, parcelles permanentes, tours à flux, préleveurs asservis au débit, étudiants master/thèse (×4), équipements analytiques, LiDAR, UAV, capacité calcul, personnel IT (×6)
Axe 3 : Interactions biogéochimiques, zone critique, socio-écosystèmes, points de bascule	Laboratoires des sols UniKin, Labos agropédologiques UniLu, Unité BESET UniLu, EREP UniLu	Tours à flux, étudiants master/thèse (×4), capacité calcul, équipements analytiques, LiDAR, UAV, personnel IT (×6)

5.6. Partenaires clés

RDC : Institutions nationales

(Contexte : La Forêt c'est nous, Couloir Vert, GEORDC)

- UNIKIN - CRREBaC
- UNILU (BESET, OFCC)
- UNIKIS - Faculté des Sciences
- Université Kasai M'Bugi-Mayi
- UPN - Labo de chimie et biotechnologie, Fac. Agro
- INERA (Yangambi, Luki, Kipopo), ICCN, Centre de Recherche en Eau et Environnement
- MEDD-NEC
- GEO RDC
- METTELSAT

Partenaires internationaux

- IRD, INRAE, CIRAD, CNRS, CEA
- Congo Basin Science Initiative (CBSI), Science Panel for the Congo Basin (SPCB),
- NASA, CNES, ESA
- Uni. Leeds, UGent, Uni. Stuttgart, ULiège (Gembloux)
- WRI, CIFOR-ICRAF

5.7. Relations

- Obtenir les autorisations de recherche nécessaires,
- Établir des accords partenariaux avec les établissements et acteurs locaux, nationaux et internationaux,
- Renforcement et création de réseaux entre établissements, institutions et parties prenantes (Ministères, organisations gouvernementales, bailleurs - CAFI, UE, AFD, Banque Mondiale - ,

secteur privé, ONG, *Think Tanks*, société civile, communautés, bureaux d'étude biodiversité et carbone),

- Favoriser la transparence dans les collaborations,
- Établir et entretenir des relations de confiance gagnant-gagnant à long terme avec les communautés locales,
- Organisation d'ateliers de réflexion, d'échanges et de restitution sur des thématiques ciblées.

5.8. Canaux de diffusion

Établir un plan de communication et d'actions digitales (événements importants, échéances, résultats) :

- Échanges interdisciplinaires : transfert de connaissances (ateliers), mobilités internationales et sous-régionales,
- Valorisation scientifique : publications, communications scientifiques, colloques,
- Sensibilisation et vulgarisation grand public : médias et autres publics,
- Communication pour les décideurs : rapports de synthèse et recommandations.

5.9. Impacts attendus

Impact scientifique	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Bases de données de référence (in situ, modèles, satellite) • Long terme : Publications, amélioration des connaissances, création de compétences, transfert de connaissance et de technologie
Impact social	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Accès à l'eau, gestion des risques et catastrophes • Long terme : Bien-être, résilience, adaptation
Impact politique	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Contributions à la prise de décision et aux politiques publiques, policy briefs • Long terme : Meilleures connaissances des ressources, outils d'aide à la décision, policy briefs
Impact sur le climat	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Bilan carbone • Long terme : Développement et production d'indicateurs
Impact sur les écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Conservation, restauration • Long terme : Classement RAMSAR

5.10. OKR : objectifs et résultats clés

La Table A a défini ses 3 objectifs en alignement avec les priorités : La Forêt c'est nous, Couloir Vert et GEO RDC

Axe 1	
Hydroclimatologie du bassin du Congo et ressources en eau / événements extrêmes	
KR1	<p>Mise en place de supersites « hydroclimat » sur 6 sous-bassins du Congo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kisangani (Forêts) • Ankoro (écosystèmes Miombo) • Kutu-Moké / Kasai (écosystèmes Forêts-Savane) • Mbandaka (Forêts) • Bolobo (Forêts humides, tourbières) • Lokolela (Zones humides, tourbières) • Inga (aval du bassin) • Mangroves
KR2	<p>Mesures et modélisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flux latéraux : carbone, sédiments, biogéochimie • Flux verticaux : gaz à effet de serre (GES) • Mesures météorologiques : précipitations, chaleur latente

		<ul style="list-style-type: none"> • Satellites : SWOT, Trishna, Biomass, GEO RDC • Modélisation, data mining
KR3	Création et renforcement des laboratoires	<ul style="list-style-type: none"> • Géomatique, informatique, plateformes analytiques • Laboratoires visés : Kisangani, Kinshasa, UniLu, Kasai M'Buji-Mayi (par rapport aux zones écosystémiques)
KR4	Renforcement des capacités	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ingénieurs et techniciens géomatique/informatique • 5 thèses/post-docs • 30 masters • Formations continues (3/an)

Axe 2 Cycle de l'eau et du carbone (stocks, flux latéraux et verticaux), GES, tourbières et zones humides sous forêts		
KR1	Les écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Miombo : Kaboue, Kitakia, Sakanya, CFCL (Concessions Forestières des Communautés locales) • Écosystème Forêt/Savane : à définir avec l'Université • Écosystème Forêt Humide / Tourbière : sites CBSI (à discuter) • Parcelles permanentes (privilégier GEOTREES)
KR2	Équipements et modélisation	<ul style="list-style-type: none"> • Tours à flux et stocks C : Miombo, Yangambi (seule existante actuellement), Marécages (LokoLama) • Modélisation / Télédétection
KR3	Création et renforcement des laboratoires	<ul style="list-style-type: none"> • Plateformes analytiques, informatique • Laboratoires visés : Kisangani, Kinshasa, UniLu, Kasai M'Buji-Mayi
KR4	Renforcement des capacités	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ingénieurs et techniciens IT/géomatique (dont 2 pour le Miombo) • 5 thèses/post-docs (estimées) • 30 masters

Axe 3 Interactions cycles biogéochimiques, fonctionnement de la Zone Critique, socio-écosystèmes, transitions et points de bascule		
KR1	Les écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Miombo, Écosystème Forêt/Savane : à définir avec l'Université • Écosystème Forêt Humide / Tourbière : sites CBSI (à discuter) • Mangrove (site), Marécages (LokoLama) • Parcelles permanentes (privilégier GEOTREES)
KR2	Équipements et modélisation	<ul style="list-style-type: none"> • Tours à flux, flux verticaux • Cycles biogéochimiques (C, N, P) / sol / végétation • Modélisation / satellites • Parcelles permanentes
KR3	Création et renforcement des laboratoires	<ul style="list-style-type: none"> • 4 institutions / complémentarité / mutualisation / encourager la mobilité intra-pays • Plateformes analytiques, informatique

KR4 Renforcement des capacités

- 6 ingénieurs et techniciens IT/géomatique
- 5 thèses encadrées (encourager les cotutelles intra-pays)
- 30 masters

5.11. Structuration des coûts

Cf. annexe 3 pour les rubriques à prendre en compte

5.12. Feuille de route — Prochaines étapes

Court terme (0–6 mois)	Moyen terme (6–18 mois)	Long terme (18 mois & au-delà)
<ul style="list-style-type: none"> • Procédure administrative : autorisation supersite Miombo (GEOTREES, Tour à flux) • Appel à projets (thèses) et recrutement d'étudiant(e)s • Prise de contact inter-établissements, état des lieux des équipements • Identification des bailleurs potentiels • Mise en place du Comité Pays • Mise en place des groupes de travail (à discuter en plénière) • Data mining, plan de gestion des données 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place des tours à flux et acquisition des données • Début des thèses • Gestion de la communication (indicateurs) • Sollicitation des bailleurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte et analyses de données • Comités de thèse et soutenances

6. Résultats pour la Table B : “ Écologie et conservation : faune, flore et milieu ”

Les travaux de la table B s'articulent autour d'une question centrale : comment mieux comprendre et préserver la biodiversité de la RDC, tout en répondant aux priorités nationales et aux besoins des communautés locales ?

Un constat majeur : le manque de connaissances opérationnelles limite la capacité à valoriser durablement les territoires et à accompagner le développement des communautés locales. Cela soulève la nécessité de mobiliser conjointement les ressources pour la recherche et le développement, dans une logique d'impact concret.

Le fil directeur retenu est l'état de la biodiversité à l'échelle nationale, abordé selon quatre axes complémentaires :

- État des lieux de la biodiversité :
 - Analyse des différents taxa (flore, faune, micro-organismes)
 - Étude des réseaux d'interaction (symbioses, chaînes trophiques, etc.)
 - Caractérisation des écosystèmes (forêts, zones humides, savanes, tourbières, etc.)
- Moteurs de changement et modes de gestion :
 - Identification des pressions anthropiques et naturelles affectant la biodiversité
 - Développement d'outils pour documenter ces changements (suivi, indicateurs, bases de données)
 - Proposition de modes de gestion adaptés, intégrant les savoirs locaux et les politiques publiques
- Réponse des organismes aux changements globaux :
 - Étude de l'écologie forestière et de la résilience des espèces face au changement climatique et aux perturbations

- Analyse des mécanismes d'adaptation et de vulnérabilité des écosystèmes
- Services écosystémiques et bien-être humain :
 - Approfondissement des liens entre biodiversité et santé (zoonoses, sécurité alimentaire, nutrition)
 - Évaluation des services écosystémiques clés (régulation du climat, approvisionnement en eau, pollinisation)
 - Intégration des enjeux climatiques dans les stratégies de conservation et de développement

Ces axes s'inscrivent dans une logique de suivi et de quantification, avec un besoin accru de données robustes sur les dynamiques des écosystèmes et les facteurs de pression. L'ambition est de structurer un cadre scientifique cohérent, capable d'éclairer les politiques publiques, de soutenir les initiatives nationales et de renforcer l'intégration entre science, développement et décision.

Quatre questions de recherche principales émergent :

- Quel est l'état actuel et l'évolution de la biodiversité à l'échelle nationale, selon les taxa, les réseaux d'interaction et les types d'écosystèmes ?
- Quels sont les principaux moteurs de changement de la biodiversité, et quels outils développer pour les documenter et les gérer de manière durable ?
- Comment les organismes et les écosystèmes répondent-ils aux changements globaux, et quels sont les mécanismes d'adaptation et de résilience à privilégier ?
- Quels sont les liens entre biodiversité, services écosystémiques et bien-être humain, et comment les intégrer dans les politiques de conservation et de développement ?

Ces éléments constituent la base pour structurer les axes de recherche, les dispositifs d'observation et les actions à mettre en œuvre dans le cadre des programmes nationaux et internationaux.

6.1. Participants

Prénom / Nom	Institution	Spécialité
Bhely Angoboy Ilondea	INERA	Écologie forestière, agronomie, gestion des sols, biodiversité, phénologie, climatologie, gestion des réserves de biosphère (notamment la Réserve de Biosphère de Luki)
Célestin Danadu	UNIKIS - CSB	Ichtyologie et biodiversité
Dav Ebengo	INOHA	OneHealth, télédétection, sciences du sol, écologie forestière, gestion des ressources naturelles, modélisation environnementale
Jean-Christophe Bokika Ngawolo	Mbou-Mon-Tour	Conservation communautaire, écologie des bonobos, gestion des aires protégées, savoirs ancestraux et biodiversité
Jean-Francois Bastin	Gembloux - ULiège	Écologie, télédétection, drones, restauration des écosystèmes, changement climatique
Jean Remy Makana	UNIKIS & WCS	Écologie forestière tropicale, biodiversité, gestion des forêts, séquestration du carbone, REDD+
Jean Semeki Ngabinzeke	UNIKIN - FacAgro	Gestion forestière intégrée, écologie, biodiversité, services écosystémiques
Jérôme Chave *	CNRS - CRBE	Écologie des forêts tropicales, biodiversité, modélisation des écosystèmes, biogéochimie, télédétection, réponse des forêts au changement climatique
John Katembo	UNKIS	Écologie forestière, télédétection et gestion durable des forêts
Mylor Ngoy Shutcha	UNILU - FacAgro	Écologie végétale, restauration écologique, services écosystémiques, agroforesterie, gestion durable des sols
Nicolas Barbier **	IRD - AMAP	Écologie forestière, phénologie, télédétection, drones
Tom De Mil	Gembloux - ULiège	Écologie forestière, écologie végétale, changement climatique, gestion des ressources naturelles, biodiversité et conservation

Vivien Rossi **	CIRAD	Modèles de dynamique forestière, évaluation des ressources naturelles
Yannick Useni Sikuzani	UNILU - FacAgro	Écologie urbaine, écologie du paysage, écologie végétale, télédétection, durabilité des paysages

*Facilitateur

**Rapporteurs

6.2. Propositions de valeur

Valeur scientifique

- État de la biodiversité à l'échelle nationale, pour différents taxons, réseaux d'interactions et types d'écosystèmes,
- Moteurs de changement de la biodiversité (usages des terres, exploitation, climat) et les moyens de les documenter,
- Réponse des organismes et des écosystèmes aux changements globaux, notamment en milieu forestier,
- Lien entre biodiversité et services écosystémiques (santé, alimentation, climat).

Valeur sociale et politique

- Connaissance de l'état des ressources naturelles,
- Stratégies de gestion des ressources et des services écosystémiques,
- Alignement avec les engagements internationaux (biodiversité et climat), y compris les mécanismes de crédits biodiversité et carbone,
- Développement économique durable et à l'amélioration des conditions de vie.

Valeur environnementale

- Stratégies de conservation des écosystèmes,
- Renforcement de la résilience des socio-écosystèmes face aux changements globaux,
- Valorisation écologique et économique des écosystèmes.

6.3. Bénéficiaires

#	Qui ?	Quel bénéfice ?
1	La communauté locale et peuples autochtones (PACL) et les citoyens congolais dans leur ensemble	Valorisation des connaissances sur leurs ressources, appui à leur gestion durable
2	Décideurs politiques & administration publique	Lutte contre la pauvreté et le bien-être, outils d'aide à la décision et orientation des politiques publiques
3	Secteur privé	Développement économique respectueux de l'environnement et amélioration des chaînes de valeur
4	Les communautés scientifiques et académiques	Renforcement des capacités des chercheurs & des enseignants, meilleure connectivité entre les instituts, meilleure visibilité internationale. Soutenir des laboratoires ou des centres d'excellences pour mieux accueillir les jeunes chercheurs après leurs thèses.
5	L'Humanité et la Planète	Protection des écosystèmes et de la biodiversité, des ressources globales, justice environnementale

6.4. Activités clés

- **Axe 1 : État de la biodiversité animale et végétale.**
 - Renforcement du réseau de super-sites de suivi à long terme de la biodiversité (faune et flore) dans différents écosystèmes, en articulation avec les initiatives internationales (Geo-Trees, Canobs),
 - Implication des communautés locales dans les dispositifs d'observation,

- Mise en place d'un centre d'analyse et de synthèse des données de biodiversité,
- Renforcement et modernisation des collections biologiques nationales (herbiers, collections zoologiques), incluant leur numérisation et leur interopérabilité avec les bases de données internationales.
- **Axe 2 : Moteurs de changement de la biodiversité**
 - Réalisation d'un inventaire forestier national (IFN) actualisé,
 - Analyse des changements d'usage des terres sur les dix dernières années,
 - Évaluation de la dégradation forestière en lien avec les pratiques de gestion.
- **Axe 3 : Réponse des organismes aux changement globaux**
 - Analyse des effets de la chasse et de l'agriculture sur la biodiversité en impliquant les communautés,
 - Étude de la réponse des espèces végétales (notamment les arbres) aux changements climatiques et anthropiques.
- **Axe 4 : Compréhension des services écosystémique**
 - Évaluation des services écosystémiques (alimentation, santé, énergie, économie),
 - Développement d'approches interdisciplinaires en lien avec les sciences humaines et sociales.
- **Approches transversales**
 - Développement de la science participative, notamment via le déploiement et l'entraînement d'outils de reconnaissance automatique (type Pl@ntNet) adaptés aux flores locales,
 - Intégration de ces approches dans les dispositifs de suivi, y compris via des acquisitions drone (images RGB, multispectrales) et LiDAR,
 - Articulation entre observations de terrain, collections de référence, et données issues de la télédétection.

6.5. Ressources clés

Axe / Thème	Ressources existantes en RDC	Besoins / Demandes
Axe 1 : Étude et suivi de la biodiversité animale et végétale	Des sites localisées (cf annexe 1), Plateforme du MEDD	Équipements super-sites, réhabilitation des collections biologiques, formation, bourses de mobilité, étudiants master/thèses, personnel IT
Axe 2 : Moteurs de changement de la biodiversité	Des sites localisées (cf. annexe 1), Premier inventaire forestier national, Données de télédétection	Équipements super-sites, second inventaire forestier national, personnel dédié
Axe 3 : Réponse des organismes aux changement globaux	Des sites localisées (cf annexe 1), Expérimentations en cours (CanObs)	Renforcement et pérennisation des sites, formation
Axe 4 : Compréhension des services écosystémiques	Données de télédétection, Initiatives : Couloir Vert et projets pilotes en cours, Projet MpoxProbe, Projets de recherche financés par la coopération belge, Projet de renforcement de capacités OneHealth Preserve, ...	Système de suivi des pathogènes, équipements analytiques pour suivi des ressources, formation, étudiants master/thèses, personnel IT

6.6. Partenaires clés

RDC : Institutions nationales

- Universités et centres de recherche (UNIKIN, UNIKIS, UNILU, INOHA, INERA)
- Services techniques et ministères sectoriels
- Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC)

Partenaires internationaux

- Réseaux régionaux (COMIFAC, RIFFEAC, R2FAC, OFAC)
- Initiatives scientifiques (OFVi, CBSI, SPCB)
- Universités et centres de recherche internationaux
- GEO (GEO TREES, GEO BON, etc)
- Partenaires techniques et financiers

6.7. Relations

- Obtenir les accords nécessaires auprès des autorités compétentes.
- Établir des partenariats avec les organisations de la société civile (OSC), le secteur privé, les communautés locales et peuples autochtones, ainsi que les ONG spécialisées dans la conservation et la gestion des ressources naturelles.
- Créer des synergies entre ces acteurs pour une approche intégrée et inclusive.
- Assurer une communication claire et équitable dans toutes les collaborations.
- Mettre en place des ateliers de réflexion et de restitution pour favoriser le dialogue et la coconstruction.

6.8. Canaux de diffusion

Un plan de diffusion sera déployé pour toucher différents publics, via :

- Publications scientifiques : Articles, rapports, synthèses.
- Conférences et événements : Présentations en colloques, séminaires, rencontres thématiques.
- Policy Briefs : Notes politiques ciblées pour les décideurs.
- Ateliers de restitution : Rencontres avec les parties prenantes pour partager les résultats et recueillir des retours.
- Plateformes institutionnelles : Intégration des résultats dans les bases de données et rapports officiels.
- Réseaux sociaux et sites web : Diffusion grand public et professionnelle via les canaux digitaux.

6.9. Impacts attendus

<i>Impact scientifique</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : consolidation et synthèse des données existantes, • Long terme : amélioration des connaissances et structuration d'un système national d'observation de la biodiversité.
<i>Impact social</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : meilleure prise en compte des ressources dans les politiques locales, • Long terme : amélioration du bien-être et des moyens de subsistance.
<i>Impact politique</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : appui à la décision et production de policy briefs, • Long terme : intégration de la biodiversité dans les politiques publiques.
<i>Impact sur le climat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : meilleure compréhension des liens biodiversité-climat, • Long terme : contribution aux stratégies d'atténuation et d'adaptation.
<i>Impact sur les écosystèmes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : amélioration des pratiques de conservation, • Long terme : restauration et maintien des écosystèmes.

6.10. OKR : objectifs et résultats clés

Axe 1	
Étude et suivi de la biodiversité animale et végétale	
KR1	Création et/ou renforcement des sites
	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place de super-sites représentatifs des grands écosystèmes (jouvence des infrastructures & équipement, soutien ressources humaines, suivi de la coordination) • Intégration avec GEO-TREES / CanObs • Déploiement de dispositifs combinant : <ul style="list-style-type: none"> – parcelles permanentes (flore) dont herbacées – suivis faune dont insectes – drones (RGB + multispectral) – LiDAR (UAV + terrestre) • Acquisition de séries temporelles standardisées
KR2	Synthèse nationale
	<ul style="list-style-type: none"> • Créer un « centre de synthèse » pour offrir un cadre de travail à des questions spécifiques, peut être héberger dans plusieurs instituts • Une synthèse de la bibliographie existante • Cartographie des acteurs produisant les données (catalogue des métadonnées : appui de data analysts) • Favoriser les collaborations entre chercheurs congolais pour alimenter la plateforme ou discuter au centre de synthèse (bourses de mobilité intra-pays) • Réhabiliter les collections biologiques (herbiers, collections de référence) et leur numérisation
KR3	Renforcement des capacités
	<ul style="list-style-type: none"> • Formation du personnel et des chercheurs des super-sites (systématique, analyse de données, ...) • Ingénieurs et techniciens • Thèses encadrées et masters sur les super-sites

Axe 2	
Moteurs de changement de la biodiversité et réponse des organismes aux changement globaux	
KR1	Création et/ou renforcement des sites
	<ul style="list-style-type: none"> • Établir un suivi continu sur des sites avec différents modes de gestion et selon un gradient d'anthropisation

	<ul style="list-style-type: none"> • Production d'un baseline national biodiversité (flore, faune, habitats)
KR2 Synthèse nationale	<ul style="list-style-type: none"> • Finaliser le second inventaire forestier national (terrain + lidar) • Cartographie des changements d'usage des terres (10–20 ans) • Évaluation de la dégradation forestière et fragmentation • Analyse des pressions (chasse, agriculture, exploitation) en intégrant les communautés pour les sensibiliser • Identification de zones sensibles / points de bascule biodiversité • Développement de modèles biodiversité–usage des terres–climat • Production de scénarios d'évolution pour appui aux politiques publiques
KR3 Renforcement des capacités	<ul style="list-style-type: none"> • Personnel dédié pour le suivi et les interprétations des tendances liées aux modes de gestions • Mise en place d'une capacité nationale de stockage, de calcul et de gestion de bases

Axe 3	
Compréhension des services écosystémiques	
KR1 Evaluation des services écosystémiques	<ul style="list-style-type: none"> • Quantification des services liés à : alimentation, santé (zoonoses), climat et énergie • Cartographie des services à l'échelle nationale / Couloir Vert • Projet pilote démonstrateur (type living lab) avec suivi des pathogènes et vecteurs dans une approche OneHealth, et suivi des ressources énergétiques (bois de feu)
KR2 Intégration dans les politiques publiques	<ul style="list-style-type: none"> • Mesure à l'échelle nationale des impacts de la chasse sur la biodiversité • Production de policy briefs biodiversité • Contribution aux cadres nationaux : <ul style="list-style-type: none"> – crédits carbone / biodiversité – planification territoriale – stratégies de conservation
KR3 Développement de chaînes de valeur durables	<ul style="list-style-type: none"> • Identification de filières compatibles biodiversité • Appui à la structuration de chaînes de valeur locales • Intégration secteur privé

6.11. Structuration des coûts

Cf. annexe 3 pour les rubriques à prendre en compte

6.12. Feuille de route — Prochaines étapes

Court terme (0–6 mois)	Moyen terme (6–18 mois)	Long terme (18 mois & au-delà)
<ul style="list-style-type: none"> • Appel à projets OFVi pour soutenir des thèses complètes • Appuyer des fins de thèses (6 mois - 1 an - 2 ans) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement des projets OFVi • Démarchage des autres bailleurs • Recensement des initiatives en cours • Renforcement de la plateforme (mobilités & data analyst) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérennisation des dispositifs de suivi de long terme • Valorisation scientifique et opérationnelle des données

- Inventaire des sites pour une demande pour de super-site à GEO-TREES
- Structuration d'un réseau national intégré d'observation de la biodiversité

7. Résultats pour la Table C : “ Foresterie, agriculture et lien science-société : vers des modèles durables ”

Les travaux de la table C ont distingué et traité trois thématiques :

- Paiement pour services écosystémiques (PSE)
- Chaînes de valeur durable
- Foresterie communautaire.

Les discussions ont eu lieu de manière séquentielle en suivant la trame suivante :

- Etat des lieux des activités et des recherches actuelles en RDC
- Identification de questions de recherche pertinentes mais encore peu abordées
- Priorisation collective de 2-4 questions de recherche pertinente sur la sous-thématique.

7.1. Participants

Prénom / Nom	Institution	Spécialité
Alphonse Maindo	UNIKIS	Science politique, gouvernance forestière, reconstruction post-conflit, gestion des ressources naturelles, politique environnementale, démocratie et développement, droits de l'homme
Bhely Angoboy Ilondea	INERA	Écologie forestière, agronomie, gestion des sols, biodiversité, phénologie, climatologie, gestion des réserves de biosphère (notamment la Réserve de Biosphère de Luki)
Bonaventure Lélé Nyami	UNIKIN - FacAgro	Gestion des ressources naturelles, agroforesterie, écologie, dégradation du milieu, exploitation du bois de feu
Caroline Coulon	IRD	One Health, coordination de projets de recherche, virologie, épidémiologie, santé mondiale
David Badesire Willy	CIFOR	Suivi et évaluation (MEL), qualité des programmes, gestion des projets
Dieu-Merci Assumani Angbonda	INERA	Biologie évolutive, écologie forestière, gestion des semis et des pépinières, dynamique des écosystèmes forestiers
Donesfort Masuki Matuba	INERA	Gestion des réserves de biosphère (notamment la Réserve de Biosphère de Luki), biodiversité
Emmanuel Kasongo	UNIKIN	Sciences politiques et administratives, gouvernance des entités territoriales décentralisées, finances publiques locales, décentralisation
Guillaume Lescuyer *	CIRAD - CIFOR	Économie écologique, socio-économie forestière, gestion durable des forêts tropicales, valeur économique des forêts, politiques forestières
Jean Semeki Ngabinzeke	UNIKIN - FacAgro	Gestion forestière intégrée, écologie, biodiversité, services écosystémiques
Lucie Temgoua **	ERAIFT	Foresterie, agroforesterie, écologie des écosystèmes forestiers et agroforestiers, dynamique de la biodiversité, analyse socio-économique et écologique des plantations d'arbres
Pitchou Tshimpanga Ongona	UNIKIS - CIFOR	Économie des ressources, gestion de la chaîne d'approvisionnement, économie environnementale, exploitation artisanale du bois, politiques publiques forestières
Salomon Mampeta Wabasa	UNIKIS	Foresterie communautaire, gouvernance

*Facilitateur

**Rapporteurs

7.2. Propositions de valeur

Valeur scientifique

- Compréhension approfondie des mécanismes de paiement pour services environnementaux et de leur impact sur les communautés locales.
- Développement de chaînes de valeur durables pour les produits forestiers et agricoles.
- Modèles de foresterie communautaire efficaces et équitables.

Valeur sociale et politique

- Amélioration des moyens de subsistance des communautés locales.
- Renforcement des politiques publiques pour une gestion durable des ressources.
- Intégration des savoirs locaux dans les mécanismes de gestion.

Valeur environnementale

- Réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts.
- Conservation de la biodiversité et des services écosystémiques.
- Promotion de pratiques agricoles et forestières durables.

7.3. Bénéficiaires

Idem Tables A et B

7.4. Activités clés

- **Thème 1 : Paiements pour services environnementaux (PSE)**
 - Étude des impacts des PSE sur les trajectoires de développement durable.
 - Analyse des mécanismes de gouvernance et des cadres légaux.
 - Évaluation des savoirs endogènes et des risques de marchandisation.
- **Thème 2 : Chaînes de valeur durables (CdV)**
 - Analyse des impacts des infrastructures sur l'efficacité des chaînes de valeur.
 - Développement de référentiels pour des produits durables.
 - Étude des modèles de financement et de certification.
- **Thème 3 : Foresterie communautaire**
 - Évaluation des contributions des concessions forestières des communautés locales (CFCL) aux services environnementaux.
 - Développement de modèles économiques profitables et équitables.
 - Intégration des CFCL dans les politiques nationales de développement durable.

7.5. Ressources clés

Thème	Ressources existantes en RDC	Besoins / Demandes
Thème 1 : Paiements pour services environnementaux	<ul style="list-style-type: none"> • Plantations Ibi sur les plateaux Batéké, FONAREDD, PIREDD provinciaux, CAFI PSE, JICA au Kwilu, projets REDD+. • Futures plantations avec les initiatives TFFF, Z3D et appel d'offre du CAFI (avec package méthodologique). 	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation de la pérennité et de l'efficacité des PSE, et leurs impacts sur les filières industrielles • Clarification de la gouvernance locale et des rôles des acteurs (ONGs et bailleurs)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tentative de PSE biodiversité par Jeff Dupain, FRMI, ou zoo d'Anvers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identification des cadres légaux et institutionnels adaptés pour rendre les PSE accessibles aux CLPA • Comptabilité du capital naturel et justice rémunératoire • Déterminer les échelles pertinentes (locale, régionale, nationale) et identifier des plateformes récipiendaires efficaces
Thème 2 : Chaînes de valeur durable	<ul style="list-style-type: none"> • Études ponctuelles sur certaines filières (manioc, maïs) autour d'aires protégées ou de site • Quelques entreprises engagées dans la certification de durabilité • Etude pour l'agroécologie (ENABEL) avec appui de la Ministre de l'Agriculture • Plateforme du Ministère de la Recherche 	<ul style="list-style-type: none"> • Étude des cultures pérennes (cacao, café, palmier) ou plus locales (miel, chenille, rotin) ou pour les filières nationales • Étude de la transformation des produits • Digitalisation des données existantes
Thème 3 : Foresterie communautaire	<ul style="list-style-type: none"> • Nombreuses expériences des CFCL dans la majorité des provinces (coûts financiers et rentabilité économique) • Evaluations en cours de la phase quinquennale d'expérimentation par la DFC 	<ul style="list-style-type: none"> • Étude de la pérennisation après la fin du soutien • Appui technique et juridique suivi pour l'atténuation des conflits internes et avec les titres miniers • Évaluation de l'impact des CFCL • Améliorer le cadre juridique et opérationnel (harmonisation, traçabilité, clarification des rôles) • Intégration des CFCL dans les politiques publiques

7.6. Partenaires clés

RDC : Institutions nationales

- Universités et centres de recherche (UNIKIN, UNIKIS, INERA)
- Services techniques et ministères sectoriels

Partenaires internationaux

- Réseaux régionaux (CIFOR-ICRAFT, R2FAC, RESSAC)
- Universités et centres de recherche internationaux
- Partenaires techniques et financiers

7.7. Relations

- Collaboration avec les communautés locales et les acteurs institutionnels.
- Partenariats avec le secteur privé pour le développement de chaînes de valeur durables.
- Renforcement des capacités et échange de connaissances.

7.8. Canaux de diffusion

- Publications scientifiques et rapports.
- Ateliers et séminaires de restitution.
- Plateformes numériques et médias.

7.9. Impacts attendus

Impact scientifique	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Consolidation des données et des connaissances sur les PSE, chaînes de valeur et foresterie communautaire. • Long terme : Amélioration des modèles de gestion et développement de nouvelles approches.
Impact social	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Renforcement de la résilience et de l'autonomie des communautés. • Long terme : Amélioration des conditions de vie des communautés locales.
Impact politique	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Appui à la prise de décision et développement de politiques publiques. • Long terme : Intégration des approches durables dans les stratégies nationales.
Impact sur le climat	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Contribution aux objectifs climatiques nationaux et internationaux. • Long terme : Réduction des émissions de carbone et amélioration de la séquestration.
Impact sur les écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Court terme : Amélioration de la gestion des ressources naturelles. • Long terme : Conservation et restauration des écosystèmes.

7.10. Questions de recherche prioritaires

Thème 1	
Paiement pour services écosystémiques	
QR1	Quels sont les impacts des mécanismes de PSE sur les trajectoires (à moyen et long termes) de développement (durable) des territoires où ils sont mis en œuvre ?
QR2	La production industrielle du bois en RDC résistera-t-elle à l'extension des PSE carbone et biodiversité en RDC ?

Thème 2	
Chaînes de valeur durables	
QR1	Caractéristiques et utilité d'un référentiel d'un cacao agro-forestier durable
QR2	Comment les infrastructures et le cadre institutionnel influencent-ils l'efficacité des chaînes de valeur durables ?
QR3	Caractérisations et promotions des demandes nationales de produits agricoles, agroforestiers, forestiers légaux et durables

Thème 3	
Foresterie communautaire	
QR1	Comment intégrer les CFCL dans les politiques nationales de développement durable et l'aménagement des territoires national/régionaux ?
QR2	Quels business modèles de CFCL qui soient réellement profitables et équitables pour les CLPA ?
QR3	Quelles sont les contributions des CFCL au maintien des services environnementaux globaux (changements climatiques, conservation de la biodiversité, ...) et font-elles mieux que les autres modèles de gestion de l'espace forestier ?
QR4	Quels mécanismes et clauses de sauvegarde pour permettre l'accès direct des communautés locales et populations autochtones aux financements de soutien à leurs CFCL ?

7.11. Structuration des coûts

Cf. annexe 3 pour les rubriques à prendre en compte

7.12. Feuille de route — Prochaines étapes

Court terme (0–6 mois)	Moyen terme (6–18 mois)	Long terme (18 mois & au-delà)
<ul style="list-style-type: none">• Arbitrage sur les thématiques scientifiques à promouvoir par OFVi-RDC• Lancement de l'appel d'offres pour mobiliser des collectifs scientifiques congo-français sur les thématiques retenues• Choix des thématiques scientifiques sélectionnées et définition des modalités d'appui	<ul style="list-style-type: none">• Démarrage des appuis aux thèses complètes environnées ou d'impulsion/finalisation	<ul style="list-style-type: none">• Délivrance et soutenance publique des thèses complètes

8. Annexes

8.1. Annexe 1 : localisation sites Table A

Figure 1. Carte du bassin du Congo incorporant les sous-bassins et grands types d'écosystèmes associés, la cuvette centrale, les limites de la RD Congo, du Couloir Vert (Virunga - Kinshasa), la localisation des supersites hydrométéorologiques.

8.2. Annexe 2 : localisation sites Table B

Nom du site	Organismes associés	Ecosystème principal	Logement	Sécurité	Dispositif de suivi animal (Camera-traps, ADN environnemental ...)	Présence inventaires forestiers (date du dernier inventaire)	Suivi aéroporté Optique (dates)	Suivi aéroporté Lidar (dates)	Stations météo	Expérimentations complémentaires	Visibilité scientifique (publications)
Babagulu	Université de Kisangani (UNIKIS), Musée Royal de l'Afrique Centrale (MRAC) & Université de Gand (UGent)	Forêt monodominante à Gilbertiodendron dewevrei	Non/acceptable	Oui	Planifié	6 dispositifs permanents mis en place en 2024	Planifié	Non	Non		Kabuanga et al 2020 (doi:10.4000/vertigo.28347)
Baego	UGent, MRAC	Forêt dense humide et forêts secondaires	Non	Oui	Non	Oui, 2022		Non			
Bolobo/MM T CFCL-RM	UICN/PPI, Mbou-Mon-Tour, AFD/ProBiodiv, Fondation Arcus, WWF, Synchronicity Earth, Bonobo Eco, Bonobo jeans, Bonobo World, Play Nature, RFN, PNUD/SGP/gef/ IKI, Agroecology Fund, Sounds Right, ULiege, MNHN....	Forêt dense mixte, gradient secondaire-primaire, mosaïque forêt-savane	Disponible	aucun problème	Monitoring et habituation des bonobos au quotidien par les équipes de pisteurs (Mbou-Mon-Tour)	Réalisé par WWF en 2006, Oui (2020)	Oui (8000 ha couvert par optique en 2015 - WWF/NA SA)	Oui (8000 ha couvert par lidar aérien en 2015 - WWF/NA SA)	Pas encore	Potentiel protocole CANOBS	Mémoires & thèses de doctorat https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1890/13-1574.1 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142146 https://www.nature.com/articles/srep13156 https://www.nature.com/articles/s41598-017-15050-z https://royalsocietypublishing.org/rstb/article/368/1625/20120295/22266 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.22425 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0093742 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716303275 Forestplots.net GFBI CafriplotsR
Djolu	UGent, MRAC, UNIKIS	Forêt dense humide	Oui	Oui	Non	Oui, 2024		Non	Non		
Ituri	UNIKIS, ForestGEO, WCS	Forêt à Gilbertiodendron et forêt mixte	Oui	Problématique		Oui, 2016	Oui	Oui	Non		Hart et al 1989, Hart 1990, Hart 1995, Makana et al 2011, Ewango et al 2015, Glick et al 2021, Glick et al 2023
Kafubu											
Kundelungu	UNILU, ULiège	Forêt claire de miombo	Oui	Oui	Pièges Shermann; caméra trap	Oui	Non	Non	Non	Activités - inventaires - du PRD BISHAK (https://moove.ares-ac.be/rd-congo/mieux-	http://orcid.org/0000-0001-7366-3647 ; https://doi.org/10.3390/fire6050174 ; https://doi.org/10.15451/10.15451/ec2020-08-9.33-1-9

										surveiller-et-prevenir-les-risques-zoonotiques-lies-aux-animaux)	
Lokoloma											
Lomani N	Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), UNIKIS, MRAC, University of Leeds	Forêt dense humide, forêt périodiquement inondée	Non	Problématique	Oui	Oui, 2025	Non	Non	Oui		Kompanyi et al 2025 (doi:10.1111/ddi.70118)
Lomani S	ICCN, UNIKIS, MRAC, University of Leeds	Forêt dense humide, forêt périodiquement inondée	Non	Problématique	Oui	Oui, 2026	Non	Non	Oui		Kompanyi et al 2025 (doi:10.1111/ddi.70118)
Lubumbashi Mikembo											
Luki	INERA, ULiège, UGent	Forêt du Mayumbe	Oui	Ok	oui	Oui (2025)	Oui (toutes les 2 semaines depuis fin 2023)	Oui (2023, 2025)	oui	Phenocams, dendromètres, protocole CANOBS	Many
Mabali	ULiège, CREF	Forêt dense mixte, gradient secondaire-primaire, forêt de terre ferme et inondée, peatland	Oui	Ok	?	Oui (2026)	Oui (toutes les 2 semaines depuis début 2026))	Oui (2025)	Non	protocole CANOBS	Nouveau site au bord du lac tumba
Mushima/région de Kolwezi	UNIKOL, ULiège, Ministère provincial de l'environnement	Forêt claire de miombo, forêt dense sèche et forêt galerie	Oui	Oui	Non	Oui, à partir de juin 2026	Oui, à partir de juin 2022-2023	Non	Oui, à l'aéroport de Kolwezi	Activités du projet Amorce ARBOREKOL	https://doi.org/10.3390/conservation6020048 ; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5561496 ; https://doi.org/10.3390/rs16203903
Mwawa/région de Lubumbashi	UNILU, ULiège, UCLouvain	Forêt claire de miombo	Oui	Non	Non	Oui, 2022	Oui, en 2022-2023	Non	Non	Activités / inventaires forestiers avec parcelles permanentes dans le cadre du PRD CHARLU	https://doi.org/10.3390/su152014943 ; https://doi.org/10.3390/geographies6010024 ; https://doi.org/10.3390/ecologies6010017 ; https://doi.org/10.3390/f14040687
Rubi-Tele	UCCN, UNIKIS (CSB)	Forêt monodominante à Gilbertiodend	Non/acceptable	ok	Travail de routine dans un domaine de chasse	Inventaire multidecennal 2015-2025, Inventaire ichtyologique	non	non	non	non	http://doi.org/10.5281/zenodo.1215909

		ron dewevrei et forêt mixte				e en 2009 non publié sous forme de rapport					
Salonga N	Salonga Conservation Initiative (SCI), UNIKIS, MRAC	Gilbertiodendron dewevrei et mixtes	Oui, tentes et chambre maison en bois	RAS	Oui, pièges caméra, transects et observations directes	(13 parcelles d'1 ha, dont 9 sur terre ferme et 4 en forêt périodiquement inondée)	Non	Non	Oui		Effect of trees 'basal area and substrate on the regeneration in the Rubi Tele Domaine de Chasse mature forest. Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo, Volume 13. P. 12-20, Octobre (2019), Print ISSN : 2409-1693/ Online ISSN : 2412-3005
Salonga S	Max-Planck-Institute of Animal Behavior, 78465 Konstanz, Université de Konstanz, ICCN, UNIKIN/CeR FoB, INRB	Forêt dense humide sempervirente de la cuvette centrale (primaire), gradient secondaire-dégradé à certains endroits	Oui, tentes et chambre maison en terre crue	Ok	Oui, Transects en ligne, pièges caméra, pièges acoustiques, observations directes, effort de chasse	Suivis phénologie mensuellement, comparaison 2 sites depuis 2022 ; herbier à l'UNIKIN (INERA)	Non, pas encore	Non, pas encore	Oui, présent dans le campement de LuiKotalé	Biodiversité végétale et animale, « dynamique plante-animal », l'être humain comme faisant partie intégrante de l'écosystème	Oui, nous sommes visible avec nos publications; tout ne provient pas du domaine d'étude du SNP, mais vous pouvez filtrer: https://www.ab.mpg.de/publication-search/342195?person=%2Fpersons%2Fresource%2Fpersons203308 https://www.eva.mpg.de/ecology/staff/hohmann/#c34924 https://orcid.org/0000-0002-8066-6413 Pour mieux explorer le site d'étude et ce qu'on fait je suppose de consulter: 1. https://www.ab.mpg.de/364649/fruth 2. https://salonga.org/field-stories/the-luikotalé-bonobo-research-story/ 3. https://www.eva.mpg.de/procv/
Uma	ISEA BENGAMISA, AMAP - IRD	Forêts monodominantes à G. dewevrei et Julbernardia seretii et forêt mixte	non	oui	non	inventaire multidecennal 2015-2025	non	non	non	Herbier	Forests 2020, 11, 0; doi:10.3390/f11050000
Yangambi	ULiege, UGent, INERA, UNIKIS, UCCN, Unikis (CSB), UE, UNESCO	Forêt dense mixte, gradient secondaire-primaire	Oui	Ok (mais compliqué avec l'aéroport de Kisangani)	Plusieurs (Thèses en cours)	Oui (2026)	Oui (toutes les 2 semaines depuis fin 2023)	Oui (2015, 2023)	Oui (depuis 1933)	La tour à flux, Herbier	Many 10.111/jfb. 14226. En
Yoko	UNIKIS (CSB), Cirad, MRAC, UCCN	Forêt dense humide et forêts secondaires	Oui	Oui	Oui	Oui, 2025	Non	Non			Umunay et al 2017, Hubau et al 2020. Forestplots.net , Etudes phénologiques et dispersion des fruits de Guarea cedrata et Guarea thompsonii (Meliaceae) dans les forêts semi-caducifoliées du massif forestier de Kisangani (RDC). Geo-Eco-Trop., 2021, 45, 1 : 145-159; http://www.geoeotrop.be

8.3. Annexe 3 : rubriques à prendre en compte pour la structuration des coûts

1	Personnel	Salaires et avantages sociaux des chercheurs principaux, collaborateurs et personnel de soutien ; formation et développement professionnel ; recrutement de PhD, post-docs, IT et gestionnaires de projets
2	Équipement	Achat ou location d'équipements spécialisés
3	Infrastructures	Rénovation de laboratoires existants et stations de recherche (supersites)
4	Consommables	Matériaux de laboratoire, fournitures de bureau, produits chimiques, etc.
5	Déplacements et hébergement	Conférences, rencontres de collaborateurs, terrain ou laboratoire
6	Communication	Accès à des bases de données, revues spécialisées, abonnements logiciels
7	Frais administratifs	Gestion, services juridiques et comptables
8	Sous-traitance	Achat de services spécialisés
9	Diffusion des résultats	Publications, organisation de colloques
10	Évaluation et suivi	Suivi des progrès et évaluation du projet